

CASO DE TESTE 01

ID: CT01

Módulo/Funcionalidade: Formulário da página 1

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário

Passos:

- 1- O usuário acessa o formulário
- 2- O usuário seleciona todas as 18 opções
- 3- O usuário clica em Próximo

Técnica de Teste: Particionamento de equivalência

Classes de equivalência (se aplicável): Preenchimento completo e válido de todos os campos de informações pessoais

Entrada: O usuário seleciona suas informações pessoais e clica em Próximo

Resultado esperado: Sistema aceita as opções selecionada e avança para próxima página

Pós-condições: O sistema avança para página 2 do formulário

Resultado final: Após o preenchimento dos dados solicitados na aba perfil pessoal o sistema direciona para a aba perfil acadêmico

Status: Passou

Fluxo de Exceção 1

ID: CT01 - EX1

Módulo/Funcionalidade: Formulário da página 1

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário

Passos:

- 1- O usuário acessa o formulário.
- 2- O usuário não seleciona nenhuma das 18 opções
- 3- O usuário clica em Próximo

Técnica de Teste: Particionamento de Equivalência e Error Guessing

Classes de equivalência (se aplicável): Nenhuma opção selecionada (representando a classe inválida de 0 opções ou menos do que o mínimo de 18).

Entrada: O usuário não seleciona suas informações pessoais e tenta clicar em Próximo

Resultado esperado: O sistema exibe uma mensagem de atenção e impede o avanço.

Pós-condições: O sistema não avança para próxima página e mantém o mesmo estado

Resultado final: O sistema não exibe o botão de próximo antes de ter as 18 opções selecionadas

Status: Passou

CASO DE TESTE 02

ID: CT02

Módulo/Funcionalidade: Opções da Linha de Pesquisa no formulário da página 2

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter preenchido o formulário da página 1

Passos:

- 1- No campo Linha de pesquisa, o usuário seleciona a Linha de Pesquisa Linha de Pesquisa 2

Técnica de Teste: Particionamento de equivalência

Classes de equivalência (se aplicável): Linha de pesquisa válida (Linha de Pesquisa 1 ou Linha de Pesquisa 2)

Entrada: Linha de pesquisa: Linha de Pesquisa 2

Resultado esperado: O sistema aceita a linha de pesquisa selecionada e exibe as opções de Disciplinas já cursadas, Atividade 4 e Atividade 32

Pós-condições: O sistema possibilita que o usuário siga preenchendo as outras informações do formulário

Resultado final: Após seleção o sistema aceita e as opções são exibidas corretamente dentro da aba perfil acadêmico.

Status: Passou

Fluxo de Exceção 1

ID: CT02 - EX1

Módulo/Funcionalidade: Opções da Linha de Pesquisa no formulário da página 2

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter preenchido o formulário da página 1

Passos:

1- No campo Linha de pesquisa, o usuário seleciona a Linha de Pesquisa Linha de Pesquisa 2

2- O usuário clica novamente sobre a opção marcada para desmarcar

Técnica de Teste: Error guessing

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Dois cliques sequenciais na mesma opção (marcar e desmarcar).

Resultado esperado: O sistema não desmarca a opção e não exibe nenhuma mensagem. O estado se mantém o mesmo.

Pós-condições: A opção não é desmarcada

Resultado final: Após escolher uma linha de pesquisa apenas é possível alterar entre as opções, não permite desmarcar.

Status: Passou

CASO DE TESTE 03

ID: CT03

Módulo/Funcionalidade: Campo Ano de Ingresso no formulário da página 2

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

1- No campo Ano de Ingresso, o usuário informa o ano 2020

Técnica de Teste: Análise de Valor limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Ano Válido. Limite superior (2020=2020)

Resultado esperado: O sistema aceita o ano informado e permite que o usuário prossiga

Pós-condições: O sistema possibilita que o usuário siga preenchendo as outras informações do formulário

Resultado final: O sistema possibilita que o usuário siga preenchendo as outras informações do formulário

Status: Passou

Fluxo de Exceção 1

ID:CT03 - EX1

Módulo/Funcionalidade:Campo Ano de Ingresso no formulário da página 2

Pré-condições:Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

1- No campo Ano de Ingresso, o usuário informa o ano 2019

Técnica de Teste:Análise de Valor limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada:Ano Inválido. Limite superior (2019<2020)

Resultado esperado:O sistema exibe uma mensagem de erro e impede que o usuário siga para a próxima página.

Pós-condições:O sistema exibe uma mensagem de erro e impede que o usuário siga para a próxima página.

Resultado final:O sistema permite que o usuário preencha outros campos mas não permite que ele siga para próxima página.

Status: Passou

Fluxo de Exceção 2

ID:CT03 - EX2

Módulo/Funcionalidade:Campo Ano de Ingresso no formulário da página 2

Pré-condições:Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

1- No campo Ano de Ingresso, o usuário informa o ano 2021

Técnica de Teste:Análise de Valor limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada:Ano Válido. Limite superior (2021>2020)

Resultado esperado:O sistema aceita o ano informado e permite que o usuário prossiga

Pós-condições:O sistema possibilita que o usuário siga preenchendo as outras informações do formulário

Resultado final:O sistema possibilita que o usuário siga preenchendo as outras informações do formulário

Status: Passou

Fluxo de Exceção 3

ID:CT03 - EX3

Módulo/Funcionalidade:Campo Ano de Ingresso no formulário da página 2

Pré-condições:Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

1- No campo Ano de Ingresso, o usuário informa o ano 2026

Técnica de Teste:Análise de Valor limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada:Ano Inválido. Limite superior (2026>2025)

Resultado esperado:O sistema exibe uma mensagem de erro e impede que o usuário siga para a próxima página.

Pós-condições:O sistema aceita o ano informado e permite que o usuário prossiga

Resultado final:O sistema permite que o usuário preencha outros campos mas não permite que ele siga para próxima página.

Status: Passou

Fluxo de Exceção 4

ID:CT03 - EX4

Módulo/Funcionalidade:Campo Ano de Ingresso no formulário da página 2

Pré-condições:Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

- 1- No campo Ano de Ingresso, o usuário informa o ano 2025

Técnica de Teste:Análise de Valor limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada:Ano Válido. Limite superior (2025=2025)

Resultado esperado: O sistema aceita o ano informado e permite que o usuário prossiga

Pós-condições:O sistema possibilita que o usuário siga preenchendo as outras informações do formulário

Resultado final:O sistema possibilita que o usuário siga preenchendo as outras informações do formulário

Status: Passou

Fluxo de Exceção 5

ID:CT03 - EX5

Módulo/Funcionalidade:Campo Ano de Ingresso no formulário da página 2

Pré-condições:Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

- 1- No campo Ano de Ingresso, o usuário informa o ano 2024

Técnica de Teste:Análise de Valor limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada:Ano Válido. Limite superior (2024<2025)

Resultado esperado:O sistema aceita o ano informado e permite que o usuário prossiga

Pós-condições:O sistema possibilita que o usuário siga preenchendo as outras informações do formulário

Resultado final:O sistema possibilita que o usuário siga preenchendo as outras informações do formulário

Status: Passou

Fluxo de Exceção 6

ID:CT03 - EX6

Módulo/Funcionalidade:Campo Ano de Ingresso no formulário da página 2

Pré-condições:Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

- 1- No campo Ano de Ingresso, o usuário informa AA

Técnica de Teste:Error guessing

Classes de equivalência (se aplicável):

Entrada: Ano: AA

Resultado esperado:O sistema exibe uma mensagem de erro e impede que o usuário siga para a próxima página.

Pós-condições:O sistema permite que o usuário preencha outros campos mas não permite que ele siga para próxima página.

Resultado final:O sistema permite que o usuário preencha outros campos mas não permite que ele siga para próxima página.

Status: Passou

Fluxo de Exceção 7

ID:CT03 - EX7

Módulo/Funcionalidade:Campo Ano de Ingresso no formulário da página 2

Pré-condições:Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

- 1- No campo Ano de Ingresso, o usuário informa o ano 2022

Técnica de Teste:Particionamento de equivalência

Classes de equivalência (se aplicável): Valor válido (2022)

Entrada: Ano: 2022

Resultado esperado: O sistema aceita o ano informado e permite que o usuário prossiga

Pós-condições:O sistema exibe uma mensagem de erro e impede que o usuário siga para a próxima página.

Resultado final: Ao informar o ano 2022 sistema prossegue para as seguintes questões

Status: Passou

CASO DE TESTE 04

ID: CT04

Módulo/Funcionalidade:Opções de Semestre de ingresso

Pré-condições:Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

- 1- No campo de Semestre de ingresso, o usuário seleciona o Semestre de ingresso 1

Técnica de Teste:Particionamento de equivalência

Classes de equivalência (se aplicável):Semestre válido (Semestre = 1)

Entrada: Semestre: 1

Resultado esperado: O sistema aceita o semestre informado e permite que o usuário prossiga

Pós-condições:O sistema possibilita que o usuário siga preenchendo as outras informações do formulário

Resultado final:Sistema aceita e leva em consideração o semestre escolhido

Status: Passou

Fluxo de Exceção 1

ID:CT04 - EX1

Módulo/Funcionalidade:Opções de Semestre de ingresso

Pré-condições:Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

- 1- No campo de Semestre de ingresso, o usuário marca um Semestre de ingresso e clica novamente sobre a opção marcada para desmarcar

Técnica de Teste:Error guessing

Classes de equivalência (se aplicável):N/A

Entrada: Dois cliques sequenciais na mesma opção (marcar e desmarcar).

Resultado esperado: O sistema não desmarca a opção e não exibe nenhuma mensagem. O estado se mantém o mesmo.

Pós-condições:A opção não é desmarcada

Resultado final: O sistema não permite desmarcar uma opção já selecionada, apenas navegar entre as possibilidades da questão

Status: Passou

CASO DE TESTE 05

ID: CT05

Módulo/Funcionalidade: Opções de Priorização das disciplinas

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

- 1- Usuário acessa a página 2 do formulário
- 2- O usuário define a disciplina Atividade 3 com a prioridade 1
- 3- O usuário define a disciplina Atividade 1 com a prioridade 2
- 4- O usuário define a disciplina Atividade 2 com a prioridade 3

Técnica de Teste:Particionamento de Equivalência

Classes de equivalência (se aplicável): Combinações válidas e únicas de prioridades para as 3 disciplinas.

Entrada: Atividade 3 com a prioridade 1

Atividade 1 com a prioridade 2

Atividade 2 com a prioridade 3.

Resultado esperado: O sistema aceita as prioridades definidas pelo usuário e permite que ele prossiga

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário

Resultado final: Na recomendação, o sistema reproduz a priorização definida pelo usuário corretamente

Status: Passou

Fluxo de Exceção 1

ID: CT05 - EX1

Módulo/Funcionalidade: Opções de Priorização das disciplinas

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

- 1- Entre as opções de priorização, o usuário não define a priorização de nenhuma disciplina
- 2- O usuário clica em Enviar e gerar recomendações

Técnica de Teste:Particionamento de Equivalência

Classes de equivalência (se aplicável): Combinações inválidas, nenhuma priorização definida.

Entrada: Nenhuma priorização definida

Resultado esperado: O sistema exibe uma mensagem de erro

Pós-condições: O sistema permite que o usuário preencha outros campos mas não permite que ele siga para próxima página.

Resultado final: O sistema exibe erro por falta da seleção de alguns campos

Status: Passou

Fluxo de Exceção 2

ID: CT05 - EX2

Módulo/Funcionalidade: Opções de Priorização das disciplinas

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

- 1- Entre as opções de priorização, o usuário define a disciplina Atividade 3 com a prioridade 1
- 2- O usuário define a disciplina Atividade 1 com a prioridade 2
- 3- O usuário clica em Enviar e gerar recomendações

Técnica de Teste:Particionamento de Equivalência

Classes de equivalência (se aplicável): Combinações inválidas, falta a priorização de uma disciplina

Entrada: Atividade 3 com a prioridade 1

Atividade 1 com a prioridade 2.

Resultado esperado: O sistema exibe uma mensagem de erro

Pós-condições: O sistema permite que o usuário preencha outros campos mas não permite que ele siga para próxima página.

Resultado final: Caso o usuário não selecionar corretamente a priorização de disciplinas o sistema exibe erro

Status: Passou

Fluxo de Exceção 3

ID: CT05 - EX3

Módulo/Funcionalidade: Opções de Priorização das disciplinas

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

- 1- Entre as opções de priorização, o usuário define a disciplina Atividade 3 com a prioridade 1
- 2- O usuário define a disciplina Atividade 1 com a prioridade 1

Técnica de Teste:Particionamento de Equivalência

Classes de equivalência (se aplicável): Combinações inválidas, prioridades duplicadas

Entrada: Atividade 3 com a prioridade 1

Atividade 1 com a prioridade 1.

Resultado esperado: O sistema exibe uma mensagem de erro

Pós-condições: O sistema permite que o usuário preencha outros campos mas não permite que ele siga para próxima página.

Resultado final: O sistema exibe erro por conta da seleção do mesmo valor em duas disciplinas diferentes

Status: Passou

Fluxo de Exceção 4

ID: CT05 - EX4

Módulo/Funcionalidade: Opções de Priorização das disciplinas

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1

Passos:

- 1- O usuário define a disciplina Atividade 3 com a prioridade 1 e clica novamente sobre a opção marcada para desmarcar

Técnica de Teste:Error guessing

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Dois cliques sequenciais na mesma opção (marcar e desmarcar).

Resultado esperado: O sistema não desmarca a opção e não exibe mensagem de erro.

Pós-condições: A opção não é desmarcada

Resultado final: O sistema não permite desmarcar uma opção já selecionada, apenas navegar entre as possibilidades da questão

Status: Passou

CASO DE TESTE 06

ID: CT06

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Disciplinas cursadas

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

1- No campo Disciplinas Cursadas o usuário clica para exibir as sugestões

2- Selecionar a disciplina Engenharia de Requisitos

Técnica de Teste: Particionamento de Equivalência

Classes de equivalência (se aplicável): Disciplina válida (Engenharia de Requisitos)

Entrada: Disciplina Engenharia de Requisitos

Resultado esperado: O sistema aceita a disciplina selecionada e permite que o usuário prossiga com o preenchimento do formulário.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema aceita a disciplina selecionada

Status: Passou

Fluxo Alternativo 1

ID: CT06 - AL1

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Disciplinas cursadas

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

1- No campo Disciplinas Cursadas o usuário digita Engenharia para exibir as sugestões semelhantes

2- Seleciona a disciplina Engenharia de Requisitos

Técnica de Teste: Particionamento de Equivalência

Classes de equivalência (se aplicável): Disciplina válida (Engenharia de Requisitos)

Entrada: Disciplina Engenharia de Requisitos

Resultado esperado: O sistema aceita a disciplina selecionada e permite que o usuário prossiga com o preenchimento do formulário.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema aceita a disciplina selecionada

Status: Passou

Fluxo Alternativo 2

ID: CT06 - AL2

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Disciplinas cursadas

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Disciplinas Cursadas o usuário não seleciona ou digita nenhuma disciplina

Técnica de Teste: Particionamento de Equivalência

Classes de equivalência (se aplicável): Nenhuma disciplina selecionada

Entrada: Campo vazio

Resultado esperado: O sistema aceita o não preenchimento do campo Disciplinas Cursadas e permite que o usuário prossiga com o formulário.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema aceita nenhuma disciplina selecionada

Status: Passou

Fluxo Alternativo 3

ID: CT06 - AL3

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Disciplinas cursadas

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Disciplinas Cursadas o usuário seleciona a disciplina Tópicos de Aprendizado Profundo
- 2- Clica novamente no campo e seleciona a disciplina Atividade 6
- 3- Clica novamente no campo e seleciona a disciplina Atividade 7

Técnica de Teste: Particionamento de Equivalência

Classes de equivalência (se aplicável): Múltiplas disciplinas selecionadas

Entrada: Múltiplas disciplinas: Tópicos de Aprendizado Profundo, Atividade 6, Atividade 7

Resultado esperado: O sistema aceita as múltiplas disciplinas

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema aceita as disciplinas selecionadas

Status: Passou

Fluxo de Exceção 1

ID: CT06 - EX1

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Disciplinas cursadas

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Disciplinas Cursadas o usuário digita gato de botas

Técnica de Teste: Particionamento de Equivalência

Classes de equivalência (se aplicável): Disciplina não existe

Entrada: O usuário digita gato de botas

Resultado esperado: O sistema retorna que não foi encontrada disciplina

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: Caso seja digitada uma disciplina não existente é retornado que ela não existe

Status: Passou

CASO DE TESTE 07

ID: CT07

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 4

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 4 o usuário deixa a opção Não marcada

Técnica de Teste:Error guessing

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Atividade 4: Não

Resultado esperado: O sistema aceita a opção selecionada e permite que o usuário prossiga com o preenchimento do formulário.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema aceita a opção selecionada

Status: Passou

Fluxo Alternativo 1

ID: CT07 - AL1

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 4

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 4, o usuário marca a opção Sim
- 2- O usuário clica no dropdown de Quantidade de créditos
- 3- O usuário seleciona o valor 1 no dropdown
- 4- O sistema retorna uma mensagem indicando quantos créditos faltam

Técnica de Teste:Análise de Valor Limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Atividade 4: sim, crédito: 1

Resultado esperado: O sistema exibe uma mensagem indicando a quantidade de créditos restantes e permite que o usuário prossiga com o preenchimento do formulário.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: Sistema apresenta corretamente a quantidade faltante de créditos

Status: Passou

Fluxo de Exceção 1

ID: CT07 - EX1

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 4

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 4, o usuário marca a opção Sim
- 2- O usuário clica no dropdown de Quantidade de créditos
- 3- O usuário seleciona o valor 4 no dropdown
- 4- O sistema retorna uma mensagem indicando quantos créditos faltam

Técnica de Teste:Análise de Valor Limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Atividade 4: sim, crédito: 4

Resultado esperado: O sistema exibe uma mensagem indicando a quantidade de créditos restantes e permite que o usuário prossiga com o preenchimento do formulário.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: Sistema apresenta corretamente a quantidade faltante de créditos

Status: Passou

Fluxo de Exceção 2

ID: CT07 - EX2

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 4

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 4, o usuário marca a opção Sim
- 2- O usuário clica no dropdown de Quantidade de créditos.
- 3- O usuário seleciona o valor 2 no dropdown
- 4- O sistema retorna uma mensagem indicando quantos créditos faltam

Técnica de Teste:Análise de Valor Limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Atividade 4: sim, crédito: 2

Resultado esperado: O sistema exibe uma mensagem indicando a quantidade de créditos restantes e permite que o usuário prossiga com o preenchimento do formulário.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: Sistema apresenta corretamente a quantidade faltante de créditos

Status: Passou

Fluxo de Exceção 3

ID: CT07 - EX3

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 4

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 4, o usuário marca a opção Sim
- 2- O usuário clica no dropdown de Quantidade de créditos
- 3- O usuário seleciona o valor 3 no dropdown
- 4- O sistema retorna uma mensagem indicando quantos créditos faltam

Técnica de Teste:Análise de Valor Limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Atividade 4: sim, crédito: 3

Resultado esperado: O sistema exibe uma mensagem indicando a quantidade de créditos restantes e permite que o usuário prossiga com o preenchimento do formulário.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: Sistema apresenta corretamente a quantidade faltante de créditos

Status: Passou

Fluxo de Exceção 4

ID: CT07 - EX4

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 4

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 4 o usuário marca a opção Sim
- 2- O usuário tenta digitar 0 no campo de créditos

Técnica de Teste:Análise de Valor Limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Atividade 4: sim, crédito: 0

Resultado esperado: O sistema não permite a digitação do valor 0 no campo.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema não aceita a opção digitada

Status: Passou

Fluxo de Exceção 5

ID: CT07 - EX5

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 4

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 4 o usuário marca a opção Sim
- 2- O usuário digita 5 no campo de créditos

Técnica de Teste:Análise de Valor Limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Atividade 4: sim, crédito: 5

Resultado esperado: O sistema não permite a digitação do valor 5 no campo.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema não aceita a opção digitada

Status: Passou

Fluxo de Exceção 6

ID: CT07 - EX6

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 4

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 4 o usuário marca a opção Não
- 2- O usuário clica novamente sobre a opção para desmarcar

Técnica de Teste:Error guessing

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Dois cliques sequenciais na mesma opção (marcar e desmarcar).

Resultado esperado: O sistema não desmarca a opção e não exibe nenhuma mensagem. O estado se mantém o mesmo.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema não permite desmarcar uma opção já selecionada, apenas navegar entre as possibilidades da questão

Status: Passou

CASO DE TESTE 08

ID: CT08

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 32

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 32 o usuário deixa a opção Não marcada

Técnica de Teste:Error guessing

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Atividade 32: Não

Resultado esperado: O sistema aceita a opção selecionada e permite que o usuário prossiga com o preenchimento do formulário.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema aceita a opção selecionada

Status: Passou

Fluxo Alternativo 1

ID: CT08 - AL1

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 32

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 32, o usuário marca a opção Sim
- 2- O usuário clica no dropdown de Quantidade de créditos
- 3- O usuário seleciona o valor 1 no dropdown
- 4- O sistema retorna uma mensagem indicando quantos créditos faltam

Técnica de Teste:Análise de Valor Limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Atividade 32: Sim Crédito: 1

Resultado esperado: O sistema aceita a opção selecionada e permite que o usuário prossiga com o preenchimento do formulário.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema aceita a opção selecionada

Status: Passou

Fluxo de Exceção 1

ID: CT08 - EX1

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 32

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 32, o usuário marca a opção Sim

- 2- O usuário clica no dropdown de Quantidade de créditos
- 3- O usuário seleciona o valor 12 no dropdown
- 4- O sistema retorna uma mensagem indicando quantos créditos faltam

Técnica de Teste: Análise de Valor Limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Atividade 32: Sim Crédito: 12

Resultado esperado: O sistema aceita a opção selecionada e permite que o usuário prossiga com o preenchimento do formulário.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema aceita a opção selecionada

Status: Passou

Fluxo de Exceção 2

ID: CT08 - EX2

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 32

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 32, o usuário marca a opção Sim
- 2- O usuário clica no dropdown de Quantidade de créditos
- 3- O usuário seleciona o valor 4 no dropdown
- 4- O sistema retorna uma mensagem indicando quantos créditos faltam

Técnica de Teste: Particionamento de equivalência

Classes de equivalência (se aplicável): Valor válido (Valor=4)

Entrada: Atividade 32: Sim Crédito: 4

Resultado esperado: O sistema não desmarca a opção e não exibe nenhuma mensagem. O estado se mantém o mesmo.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema aceita a opção selecionada

Status: Passou

Fluxo de Exceção 3

ID: CT08 - EX3

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 32

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 32 o usuário marca a opção Sim
- 2- O usuário tenta digitar 13 no campo de créditos

Técnica de Teste: Análise de Valor Limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Atividade 32: Sim, crédito: 13

Resultado esperado: O sistema não permite a digitação do valor 13 no campo

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema não aceita a opção digitada

Status: Passou

Fluxo de Exceção 4

ID: CT08 - EX4

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 32

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 32 o usuário marca a opção Sim
- 2- O usuário tenta digitar 0 no campo de créditos

Técnica de Teste: Análise de Valor Limite

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Atividade 32: Sim, crédito: 0

Resultado esperado: O sistema não permite a digitação do valor 0 no campo

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema não aceita a opção digitada

Status: Passou

Fluxo de Exceção 5

ID: CT08 - EX5

Módulo/Funcionalidade: Opção de selecionar Atividade 32

Pré-condições: Configuração do proxy, acesso ao formulário ter passado pela página 1 ter selecionado uma linha de pesquisa

Passos:

- 1- No campo Atividade 32 o usuário deixa a opção Não marcada
- 2- O usuário clica novamente sobre a opção para desmarcar

Técnica de Teste: Error guessing

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Dois cliques sequenciais na mesma opção (marcar e desmarcar).

Resultado esperado: O sistema não desmarca a opção e não exibe nenhuma mensagem. O estado se mantém o mesmo.

Pós-condições: Usuário segue preenchendo o formulário.

Resultado final: O sistema não permite desmarcar uma opção já selecionada, apenas navegar entre as possibilidades da questão

Status: Passou

CASO DE TESTE 09

ID: CT09

Módulo/Funcionalidade: Preenchimento completo do formulário da página 2

Pré-condições: Configuração do proxy acesso ao formulário ter passado pela página 1.

Passos:

- 1- O usuário preenche todos os campos do formulário 2 com dados válidos
- 2- O usuário clica no botão Enviar e gerar recomendações

Técnica de Teste: Error Guessing

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Dados válidos para todos os campos do formulário

Resultado esperado: O sistema aceita todas as opções, exibe uma mensagem de sucesso e direciona o usuário para a tela da recomendação gerada.

Pós-condições: Recomendação exibida na tela.

Resultado final: O sistema não aceita as opções selecionadas

Status: Passou

Fluxo de Exceção 1

ID: CT09 - EX1

Módulo/Funcionalidade: Preenchimento completo do formulário da página 2

Pré-condições: Configuração do proxy acesso ao formulário ter passado pela página 1.

Passos:

1- O usuário não preenche todos os campos do formulário 2

2- O usuário clica no botão Enviar e gerar recomendações

Técnica de Teste: Error Guessing

Classes de equivalência (se aplicável): N/A

Entrada: Nenhum dado informado ou as opções padrões selecionadas

Resultado esperado: O sistema exibe mensagens de atenção para os campos que precisam ser preenchidos e impede o avanço para a tela de recomendação.

Pós-condições: Usuário permanece no formulário 2 com as mensagens de erro visíveis.

Resultado final: O sistema não aceita as opções selecionadas

Status: Passou